

Mensaje del Co-Director

Estimadas y estimados lectores,

Nos sentimos muy orgullosos de poner en circulación este nuevo número de nuestra Revista Interdisciplinaria de Estudios Latinoamericanos, correspondiente a enero de 2021. Agradecemos, en primer lugar, al Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR), por el inmenso aporte que significa llevar esta revista por espacio de tantos años (2017-2021) y con tanto entusiasmo, difundiendo la cultura latinoamericana por todos los confines del planeta. En segundo lugar, agradezco a todos quienes han aportado su conocimiento a través de reseñas y artículos especializados en tantos y tan diversos temas, de enorme relevancia cultural. Hoy por hoy, esta revista RIEL, ya constituye todo un patrimonio cultural del cual solo podemos esperar buenos y mejores resultados. En nombre de la Universidad de La Serena, Chile, y mío propio, agradecemos, finalmente, a todos ustedes, queridos lectores, por tenernos siempre a la mano, en sus lecturas y consultas. Esperamos poder seguir realizando esta tarea tan gratificante durante este año 2021 que, como el anterior, y con las dificultades inherentes a la pandemia que padecemos todos, pondremos nuestros mejores deseos en el éxito de esta iniciativa tan relevante para el enriquecimiento espiritual de nuestros pueblos latinoamericanos.

Muchas gracias.

Jaime Montes Miranda
Co-Director RIEL